

Литература:

1. Башмакова Н. Категорії барокової культури та їхнє втілення в Концерті для двох мандолін і струнних G dur (RV 532) А. Вівальді // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. – Вип. 15. – Х.: ХДУМ, 2005. – С. 28-35.
2. Башмакова Н. Концерт А. Вівальді для мандолини C-dur (RV 425) в аспекте цілостності цикла // Питання організації художньої цілісності музичного твору. – Вип. 51. – К.: НМАУ, 2005. – С. 123-131.
3. Белецкий И. Антонио Вивальди. – Л.: Музыка, 1975. – 88 с.
4. Зейфас Н. Concerto grosso в музыке барокко // Проблемы музыкальной науки. – Вип. 3. – М.: Сов. композитор, 1975. – С. 379-406.
5. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. – В 2-х т. – Т. 1. – М.: Музыка, 1983. – 696 с.
6. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М.: Музыка, 1994. – 320 с.
7. Раабен Л. Необозримый мир образов. // Сов. Музыка. № 4, 1979 – М.: Сов. композитор, 1979. – С. 94-100.
8. Раабен Л. Il pette rosso. // Рассказы о музыке и музыкантах. Вип. 2 – М., Сов. композитор, 1977 С. 4-21.
9. Терехин Р. Концерты для фагота, струнных и чембало Вивальди. // Методика обучения игре на духовых инструментах. Вип. IV – М., Музыка, 1976. – С. 127-149.
10. Холопова В. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2001. – 496 с.
11. Холопов Ю. Концертная форма у И.С. Баха // О музыке. Проблемы анализа. – М.: Музыка, 1974. – С.119-149.
12. Toussaint Loviko. Vivaldi Concertos for various instruments. CD. – EMI Record Ltd/Virgin Classics, 2002.

УДК 7.03

Н. Беліченко

“МОДЕЛЬ” ТА “СТРУКТУРА” ЯК КОНСТАНТИ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

У статті розглядаються деякі підходи до теорії художнього стилю. Авторка порівнює естетичні концепції Бахтіна, Барта та Лосєва. Здійснено спробу співвіднести категорії "моделі" та "структури" з феноменом художнього стилю.

В статье рассматриваются некоторые подходы к теории художественного стиля. Автор сравнивает эстетические концепции Бахтина, Барта и Лосева.

Предпринята попытка соотнесения категорий "модели" и "структуры" с феноменом художественного стиля.

This article deals with several approaches to the theory of art style. The author compares aesthetic conceptions of Bachtin, Barthes and Losev and attempts to correlation of definitions "model" and "structure" with phenomenon of the art style.

Як відомо, сучасне становище загальної теорії стилю відзначається певною внутрішньою суперечливістю. Широко розповсюджені у мовознавстві філологічне та лінгвістичне розуміння стилю як "стилю мови" й "стилю мовлення", які поєднуються між собою у різних комбінаціях, викликають досить різні трактування. Поряд з цим розповсюджене інше, широке витлумачення стилю як фундаментальної естетико-художньої категорії. У цьому зв'язку цікаво простежити своєрідну еволюцію розуміння сутності стилю у працях літературознавців кінця 50-х початку 80-х років, відзначену безперервними напруженими пошуками відновлення можливостей дослідження цього явища, поступовим просовуванням "углиб" його суті, акцентуванням у змісті стилю синтезуючої основи: стиль як "індивідуалізована система засобів вираження і зображення" (Виноградов), як "художня закономірність" (Соколов), як "з'єднуючий естетичний принцип форми і змісту" (Ліхачов), як "генний набір" культури, цілісність макро- та мікрокосмоса твору (Борев).

Предметом дослідження роботи виступає стиль як універсальний художньо-естетичний феномен у специфіці його проявів в умовах музичного мистецтва.

Об'єктом роботи є сукупність змістовного та структурного рівнів художнього твору, що виявляє інтегруючу сутність явища стилю.

Мета дослідження – подальша розробка проблеми музичного стилю в тісній взаємодії з методологією структурної поетики, що дозволяє здійснювати вихід за межі композиційно-тематичної структури до галузі множинного, недетермінованого художнього змісту.

Відповідним чином, основним *завданням* роботи виступає знаходження та обґрунтування деяких прихованих можливостей взаємопроникнення музикознавчих та не-музикознавчих методів в процесі розгорнення художнього тексту.

1. *Загальні визначення категорії стилю.* Серед усієї різноманітності підходів відзначаються дві генералізуючі тенденції: одна частина пошуків просувається переважно у "руслі" стильових форм, друга спрямована до сфер стилевого змісту.

В цілому, незважаючи на суттєві розходження з приводу конкретних "процедур" стилістичного аналізу, більшість дослідників сходиться на провідній ролі інтегруючих властивостей стилю, розумінні останнього як оригінальної структурно-естетичної цілісності.

Відомий західний вчений М. Шапіро, наприклад, підсумовує сучасні уявлення про стиль таким чином: "Дослідники вже давно помічали, що окремі риси, з яких складається стиль, мають деяку загальну якість. Вони всі ніби відзначені виразністю цілого, існує домінуючий мотив, який підпорядковує собі усі останні... Для багатьох вчених стиль – як індивідуальний, так і загальний – уявляє з себе строгу та всепроникаючу єдність. Дослідження стилю – це часто пошук прихованих відповідностей, які можна пояснити єдиним організуючим принципом, однаково важливим для характеру деталей та побудови цілого" [15, с. 393-394]. Наведемо також деякі інші визначення:

"У стилі має бути присутньою деяка закономірність, відповідно до якої у даній художній системі з необхідністю присутні одні компоненти і відсутні інші, як неприпустимі, не узгоджені з нею. Це закон єдності однорідних та різнорідних елементів, але не вся художня форма, а її домінанта, організуюча структурна сила" [4, с. 114].

"Літературний стиль в широкому значенні – наскрізний принцип побудови художньої форми, що надає твору відчутної цілісності, єдиного тону та колориту" [6, с. 420].

"Стиль у мовознавстві – те ж, що і мовна парадигма епохи, стан мови у стильовому відношенні у дану епоху" [5, с. 494].

"Стиль у музиці, як і в усіх інших мистецтвах, – це найвищий вид художньої єдності" [14, с. 10].

"Стиль музичний – поняття естетики й мистецтвознавства, яке фіксує системність виразних засобів" [12, с. 522].

"Музичний стиль – світопоглядання, що інтонується. Це ліричний суб'єкт, що переступив межі одиничного твору, реалізував себе в різних фабулах та визначився щодо стосунків з усім світом" [11, с. 16].

Як бачимо, найважливішою ознакою стилю різні вчені вважають присутність у явищі мистецтва, що аналізується, деякого наскрізного синтезуючого принципу, який структурує його зміст, причому внаслідок цієї структуризації відбувається "опредмечування" змісту, перехід його до матеріального "інобуття".

2. Розуміння стилю літературознавцями М. Бахтіним та Р. Бартом. М. Бахтін у своїй ранній праці "Проблеми змісту, матеріалу та форми у словесній художній творчості" (1924 р.) відзначає пряму залежність між стилем та проблемою взаємодії в творі *архітектонічної та композиційної* форм. Найважливішим для нас виявляються насамперед свідчення про структурно-сміслову подвійність стилю. До того ж архітектонічна сфера (змістовна, смислова, духовна), за Бахтіним, єдина в усіх мистецтвах, що призводить до численних композиційних аналогій, хоча й опосередкованих відмінами властивостей художнього матеріалу:

"Основні архітектонічні форми загальні усім мистецтвам та усій галузі естетичного, вони констатують єдність цієї галузі. Між композиційними формами різних мистецтв існують аналогії, обумовлені спеціальністю архітектонічних завдань, та тут вступають до своїх прав особливості матеріалів" [2, с. 21-22].

У пізніших дослідженнях стиль інтерпретується Бахтіним, з одного боку, як явище цілісне ("поза стилем цілісна точка зору цілісної постаті"), з іншого – таке, що має складну, диференційну – діалогічну – природу: "Суто лінгвістичний (до того ж суто дескриптивний) опис та визначення різних стилів у межах одного твору не зможе розкрити їх смислових (в тому числі і художніх) взаємовідносин. Важливо зрозуміти тотальний зміст цього діалогу стилів з боку автора" [3, с. 307].

Для Р. Барта, на відміну від Бахтіна, стиль обумовлюється насамперед суб'єктивно – "біологічно": мицулим письменника, "життям його тіла". Внаслідок такого підходу під назвою "стиль" виникає автономне слово, що заглиблюється виключно до особистої, інтимної міфології автора, до сфери організації його мовлення, де народжується первісний зв'язок слів та речей, де одного разу й назавжди склалися основні вербальні теми його існування. Яким би вишуканим не був стиль, в ньому завжди є дещо від сировини: стиль є форма без призначення" [1, с. 310].

Думка Барта постійно обертається навкруги уявлень про "генетичну" запрограмованість стилю, й само собою напрашується висновок про існування своєрідної стильової детермінованості і, отже, принципової *незмінюваності* стилю як такого.

Останнє твердження, незважаючи на те, що здається парадоксальним, уявляється нам досить справедливим. і ми обов'язково повернемося до нього трохи пізніше.

3. *Діалектика поняття "стиль" у філософських працях О. Лосева.* Найбільш універсальне розуміння художнього стилю, що охоплює, по суті, як усі вищезазвані, так і багато інших підходів, містяться, на наш погляд, у філософській спадщині О. Лосева. Однак це розуміння само по собі є органічною частиною усїєї унікальної філософсько-естетичної концепції вченого, тобто потрібна деяка попередня робота щодо місця, яке займає категорія стилю у загальнофілософській системі Лосева. Для цього нам необхідно здійснити стислий ретроспективний огляд того контексту, який обумовив появу даної категорії.

Насамперед звернемося до феноменолого-діалектичних досліджень слова та художньої форми, які здійснені Лосевим у 20-ті роки в працях "Філософія імені" та "Діалектика художньої форми".

Наведемо розгорнуту характеристику Лосевим діалектичної необхідності виникнення стилістичної сфери у будь-якому вираженні смислу:

"Одне, що покладається та втілюється, дає ейдос. Ейдос, що покладає себе у інобутті та стверджує себе в ньому, дає символ, ототожнюючись з ним. Символ, що стверджує себе ще у новому інобутті і ототожнюється з ним, створює стиль. Ми можемо говорити в музиці про стиль Бетховена, Вагнера, про скрипковий, фортепіанний стилі, про східний, російський, французький стилі і т.п. Усе це буде не тільки логіка, граматики й риторика музики, та й ще нова ускладненість усіх цих форм, яка залежить від перенесення усіх цих форм до нових сфер, до нових меонів, які за власним змістом своїм вже нічого не мають ні з саме ейдосом, ні з саме символом як такими. Отже, ми повинні говорити ще й про стилістичний момент імені, через те, що усяка категорія завжди виступає у діалектиці відображення та втілення попередніх, у галузі стилю ми повинні говорити про художню основу, про граматичну, про риторичну і т.п. основи стилю. Отже, стиль є логос чи ейдос ... ейдосу, поданого як символ в умовах подальшої втіленості цього останнього у інобутті" [8, с. 140].

У „Діалектиці художньої форми” поняття стилю розглядається автором у зв’язку з проведенням класифікації видів художньої форми, як один з видів останньої. При цьому художня форма як абсолютно адекватне „вираження сутності” віднесена Лосевим до "стихії" розуміння смислової предметності в імені (разом зі смисловою предметністю як такою, а також "фізико-фізіологічно-психологічною фактичністю", які організують розуміння цієї предметності). В

розумінні сутності Лосев також відзначає ряд моментів, серед яких заключним виявляється момент розуміння предмету у зв'язку з певним чуттєвим вираженням ("семема" слова). У свою чергу, при найближчому розгляді тільки що зафіксований момент знову розпадається на три ступені розуміння: фонематична семема (звуки та фарби як такі), символічна семема (звуки та фарби, що позначають той чи інший момент розуміння предметності), ноематична семема (звуки та фарби, що позначають розуміння предметності у його цілісності). Ясно, що художнє *вираження* або форма можливе лише на підставі цього третього моменту, бо, за Лосевим, остання є "те вираження, яке виражає подану предметність цілком та в абсолютній адекватії, внаслідок чого у вираженому не більш і не менш смислу, чим у тому, що виражає" [10, с. 45]. Оскільки художність у розумінні Лосева нерозривно пов'язана з цілісністю уявлень про сутність предмета та адекватністю її втілення, остільки цілком закономірний далі перехід до таких вищих естетичних категорій як "міф", "символ" та "постать". Діалектичне висвітлюючи поняття художньої форми за планом античної тетрактиди "одне-інше-становлення-факт", Лосев доходить висновку про те, що художня форма є "постать як символ чи символ як постать" [10, с. 47], але при цьому сама по собі "подана як цільний міф, цільно та адекватно зрозумілий" [10, с. 45]. У такому разі, "художнє розуміння повинно бути міфологічним розумінням. Те, що воно має на увазі, повинно бути ним зрозуміло з витратою своєї тяги до нього. Художня форма є закінчений міф, тобто жива істота, самопояснююча та самовідчуваюча. У цьому полягає діалектична розгадка тієї таємничої, загадкової натхненності, яка наповнює будь-який твір мистецтва. Звичайні та не дуже цікаві речі повсякденного використання, стільці, дивани, лампи, становлячись об'єктом мистецтва, необхідним чином одухотворяються, стають живими, перетворюються на міф" [10, с. 75].

Відповідно до цього усі художні форми в цілому підрозділяються Лосевим на міфічні, персональні тобто "постаттеві" та символічні виразні.

Легко здогадатися, що стиль як "вираження символу" вчений відносить саме до останнього – символічного виду форм разом з композицією.

Звернемося до пізнього дослідження Лосева з історії та теорії стилю [7].

Послідовно характеризуючи розуміння стилю різними авторами, Лосев, на наш погляд, у той же час виявляє деякі певні моменти схожості (або несхожості) цих уявлень з його особистою точкою зору, яка, так би мовити, введена "за дужки", до коментарів. Останні фактично містять оригінальні уявлення самого Лосева щодо подвійної, структурно-модельної природи художнього стилю, тобто наведене вище раннє визначення стилю як "вираження смислу" уточнюється, збагачується тут співвідношенням поняття стилю з категоріями "структури" та "моделі". Об'єднуючи обидві дефініції, можна попередньо спробувати визначити стиль як *структурне* вираження символічної *моделі*.

Розглянемо поняття "структури" та "моделі" більш детально, оскільки, як нам здається, вони виявляються ключовими як у стильовому, так і в структурно-поетичному аналізі: "З нашої точки зору, це "взаємне освітлення мистецтв" (у Вальцеля – Н.Б.) є прикладом дворефлексивного аналізу художнього стилю. Витвір мистецтва розглядається не тільки шляхом того чи іншого висвітлення його елементів у світлі цілого, але ще додається зовсім інше мистецтво, яке розглядається як модель формування даного витвору мистецтва ... О.Вальцель чудово розуміє ту істину, що будь-який художній стиль є багатопланова і часто дуже складна структура, розглядати яку можна лише притягуючи ті чи інші моделі, котрі митець відтворював у своїх творіннях. Він досить знайомий і близький до структурної багатоплановості художнього стилю і необхідності її модельного розуміння" [7, с. 138].

"Модель" та "структура", за Лосевим, є дві різні даності стилю як *смислу* – "ейдетична" та "логічна", причому обидві вони органічно співіснують одночасно. Стиль як ейдос даної "речі" – тобто гранична ідеальна узагальнено-одинична тотожність поданої речі – є її модель, яка одержує своє матеріальне ("субстратне") втілення у інобутті – конкретній "речі", "копії", за Лосевим. Звідси пояснюється висловлене вище твердження про принципову незмінюваність стилю, оскільки авторська стильова модель гіпотетично включає до себе усі можливі для поданого автора стильові "модуляції" (будь-яка з них первісно міститься в його ейдосі). Зміна стилю як моделі на практиці означала б зміну сутності автора, що неможливо. Стиль як логос "речі", тобто така "єдинокороздільна цілісність", яка розглядається "в світі складових

елементів", а останні роздивляються "в світі цієї цілісності", – є структура речі, організм, що конкретно її формує.

4. *Стиль музичного твору: структурно-модельне відзначення та проблема ієрархії.* На підставі сказаного спробуємо самостійно "сконструювати" ще одне, більш універсальне, визначення стилю, застосовуючи метод зняття категорій, що використовує під час виведення визначень Лосев. Тоді почнемо з того, що художній стиль є: 1) оформлене; 2) предметно-естетичне; 3) вираження; 4) смислу, поданого як 5) символ. У одержаному визначенні перший момент вказує на структурність стилю, другий та третій моменти можна об'єднати поняттям "художності", а з'єднання четвертого та п'ятого – дає саме "модель". Отже, роблячи відповідне категоріальне зняття, одержуємо в результаті наступне визначення художнього стилю: *стиль є структурний принцип художньої моделі.* Відповідно, стиль музичний можна визначити як *інтонаційне розгортання структурного принципу художньої моделі.*

Як відомо, стиль – явище багаторівневе, ієрархічне (від стилю елемента твору до стилю епохи). Вчені особисто виділяють рівень стилю твору, рівень, що має максимальну наочність, здібність бути почуттєво сприйнятим (Жирмунський, Соколов, Ліхачов, Боров, Волкова та ін.) . Особисту значущість одержує це поняття у останні часи: поряд з традиційними інтерпретаціями стилю як "загального у індивідуальному" (М. Михайлов), при дослідженні багатьох сучасних явищ мистецтва виникає необхідність у поглибленому розкритті, осмисленні й збагненні їх неповторності, своєрідності, тобто "індивідуального в індивідуальному": "Оскільки навіть у одного митця в різні періоди можуть змінюватись принципи формотворення, їх склад та структура, оскільки необхідно зберегти поняття стилю художнього твору поряд з поняттям стилю митця, це твердження можна вважати аксіоматичним", – стверджує О. Волкова [4, с. 115].

Незважаючи на це, в музичній науці погляди відносно правомірності застосування даної категорії розходяться. "Відкритим" вважає питання про стиль твору О. Руч'євська, приєднуючись до точки зору Л. Мазеля й припускаючи можливість використання цього поняття лише щодо дійсно видатних, найбільш показових творів великої форми (опера, балет, симфонія), "бо в них існує деякий узагальнюючий момент, що має відношення до усього тексту, і єдність якого неможливо пояснити лише конкретними тематичними та

інтонаційними зв'язками" [14, с. 96]. Не розглядає як самостійний рівень стилю твору М. Михайлов у монографії "Стиль у музиці". Проте сучасна художня практика вимагає більш диференційованих підходів до феномену стилю, що ураховували б як прагнення до максимальної індивідуалізації в ряді авторських підходів, так і сучасні тенденції мистецтвознавства в цілому.

Сказане не означає, що підвищення активності стильового рівня твору веде до ослаблення внутрішніх та межрівневих зв'язків вищого порядку. По-перше, мова йде лише про тенденцію, по-друге, вказана тенденція, ускладнюючи, збагачує, "поліфонізує" та активізує міжрівневі взаємодії, які в результаті значно змінюються, але не зникають зовсім. "Стиль часу" (Ліхачов) як і раніше просвічує в індивідуальних авторських стилях, що його складають, так само як і в конкретних художніх текстах, що утворюють той чи інший ідіостиль.

5. *Підсумки.* Коротко результуючи зміст пропонованої роботи, відзначимо деякі основні висновки:

– стиль є композиційно-естетична *цілісність*, якій притаманні насамперед інтегруючі властивості;

– стиль є явище диференційне, що характеризується специфічно *структурно-сисловою* подвійністю; при цьому смислова (змістовна) сфера єдина в різних видах мистецтв, на відзнаку від особливостей "матеріалу";

– *структурна* багатоплановість стилю веде до необхідності її "модельного" розуміння (Лосев). Розглядання стилю з цієї точки зору надає можливість визначення останнього як *структурного принципу художньої моделі*;

– в стильовій ісрархії сучасними дослідниками на перший план висувається рівень стилю одиничного твору, тобто інтерпретація стилю як "індивідуального в індивідуальному", однак "стиль часу" та авторський стиль при цьому як і раніше не втрачають своєї актуальності.

Література:

1. Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – 635 с.
2. Бахтин М. *Вопросы литературы и эстетики.* – М.: Худ. лит., 1975. – 502 с.
3. Бахтин М. *Эстетика словесного творчества.* – М.: Искусство, 1986. – 393 с.
4. Волкова Е. *Произведение искусства в свете художественной культуры.* – М.: Искусство, 1988. – 240 с.
5. *Лингвистический энциклопедический словарь.* – М., 1990. – 685 с.

6. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. – 750 с.
7. Лосев А. Проблема художественного стиля. – Киев: Collegium, 1994. – 278 с.
8. Лосев А. Философия имени. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1990. – 269 с.
9. Лосев А. Философия. Миф. Культура. – М.: изд. полит. лит., 1991. – 525 с.
10. Лосев А. Форма – Стиль – Выражение. – М.: Мысль, 1995. – 944 с.
11. Медушевский В. К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкальных стилей // Муз. современник. – М.: Сов. композитор, 1984. – Вып. 5. – С. 5-17.
12. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1991. – 672 с.
13. Ручьевская Е. Стиль как система отношений // Сов. музыка. – 1984. – №4. – С. 95-100.
14. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М.: Музыка, 1973. – 448 с.
15. Шатило М. Стиль // Сов. искусствознание. – 1988. – №24. – С. 385-414.

УДК 78.083.82: 781.68

М. Борисенко

ТРАНСКРИПЦІЯ ЯК РІЗНОВИД КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА ДЕФІНІЦІЯ

У даній статті порушено актуальні для сучасного музикознавства питання теорії транскрипційного жанру, досліджуються базові принципи цієї теорії, основні жанрово-стильові ознаки транскрипції як специфічного різновиду композиторської інтерпретації.

В данной статье поднимаются актуальные для современного музыковедения вопросы теории транскрипционного жанра, исследуются базовые принципы этой теории, основные жанрово-стилевые признаки транскрипции как специфической разновидности композиторской интерпретации.

In the given article the actual for the modern musicology questions of theory transcriptional genre are risen, the basic principles of the given theory are studied, the main genre stylistically features of transcription as specific variety of composer's of interpretation.

Об'єкт дослідження – жанр транскрипції як різновид композиторської інтерпретації.

Предмет дослідження – жанрово-стильові ознаки транскрипційної творчості.

Мета і завдання роботи полягають у розробці загальних положень теорії транскрипційного жанру, його функціональної дефініції, у визначенні місця транскрипції в музично-теоретичних системах.

Актуальність теми обумовлена, насамперед, недостатньою вивченістю явища транскрипції в музиці, незважаючи на все більш